

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК

ЛИСТ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА
ОРАШАЧКОГ

ГОДИНА II - Бр. 4 - АРАНЂЕЛОВАЦ, СЕПТЕМБАР 2008. ГОД.

Успење Пресвете Богородице
Манастир Сопогани

САДРЖАЈ

Преображење	2
Успење Пресвете Богородице	3
Светитељи просијавши у Православном Српском народу	5
Усековање главе св. Јована Претече	7
Убиство нерођеног детета	9
Осма година веронауке у Аранђеловцу	10
Црква св. Васнесења Господњег у Орашцу	12
Ходочочашће на Свету Гору 7-11.6.2008.....	16
Мали православни подсетник - Шта је света водица и зашто се она освећује?.....	17
Радови у намесништву.....	19
Предавање владике Григорија у Аранђеловцу - - Хришћанство (сусрет Бога и човека)	22
Прослава црквене славе у Раниловићу	24
Прослава храмовне славе Петропавловске цркве у Аранђеловцу	25
Канонска посета Владике Шумадијског Горњој Трешњевици	26
Храмовна слава цркве Брвнаре у Венчанима.....	27
Литургијско крштење у Петропавловском храму у Аранђеловцу	27
Дечија страна	28

Донатори:

“Арбаг” Зоран Арсенијевић, Аранђеловац
“Бетобел” Аранђеловац
“Фортуна” Аранђеловац
“Атлас-турс” Аранђеловац
Штампарија “Графит” Аранђеловац
Штампарија “Ђурђевдан” Аранђеловац

СА БЛАГОСЛОВОМ ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ЕПИСКОПА ШУМАДИЈСКОГ ГОСПОДИНА ЈОВАНА

Лист издаје:
*Архијерејско
Намесништво
Орашачко*

Илази три
пута годишње

Главни и одговорни уредник:
*Мићо Ђурковић
протојереј - ставрофор*

Технички уредник:
Тони Даниловић

Редакција:
*Стокан Ђурковић
протојереј - ставрофор
Зоран Алексић - јереј
Бранислав Борота - јереј
Александар Миловановић
јереј
Иван Теодосић - јереј
Димитрије Плећевић
ипођакон
Срећко Петровић
вероучитељ*

Лектор и коректор:
Јелена Теодосић

Уредништво и
администрација:

Цара Душана бб
34300 Аранђеловац
Тел. 034/714-445,
Број текућег рачуна
160-192259-61
Банка “Интеса”
Аранђеловац

Бесплатан примерак

Штампа:
“Ђурђевдан” Аранђеловац

Тираж:
500 Примерака

ОСМА ГОДИНА ВЕРОНАУКЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ

Неверовање у Бога је генерацијама које су нам претходиле било полазна тачка и образовања и сваког будућег напредовања и развоја, чак и остварења свог животног пута.

Куда и докле нас је све то одвело? ‘Живимо у времену атомске технике и прашумске етике’ (рекао је још пре неколико деценија о. Јустин Поповић) - а ту смо стигли, између осталог, захваљујући и томе што смо Бога и Јеванђеље протерали из својих срца и својих живота, из својих мисли и разговора, својих снова и надања.

Човек је одбацио Бога и – о ужаса! – вратио се идолима. С’ тим што „идоли нису више метални, него ментални“ (Калвин). Имамо своје идоле – власт, моћ, новац, лепоту, положај, партију – где ту има места за Бога? Систем вредности који је успоставило наше друштво у последњих педесетак година довео нас је до трагичних последица, до времена у којем се свет више не сматра нашим домом и нашом кућом – већ се гледа само како га је могуће експлоатисати, где се човек не сматра ближњим – већ се гледа каква корист из њега може да се извуче, где се љубав према другима не сматра мерилом величине човека и врлином – већ се други који страдају безосећајно називају ‘коллатералном штетом’.

Са постепеним губитком вере у Бога код савременог човека, изгубљеним поверењем у Творца ‘свега видљивог и невидљивог’, дошло је постепено у кризу и човеково поверење у све друге ауторитете (цара, патријарха, власт, свештеника, владу...), а онда, у овом веку, нестао је и ауторитет оца породице. Данашња породица се распала, док друштво све отвореније клизи у нихилизам. Може ли вера у Бога да измени нешто у садашњем току ствари?

Уверени смо да итекако може. Вера у Бога у православном искуству, правилно схваћена, не нуди људима бег од стварности и одлазак у утопизам, већ човеку нуди ангажман: онај који на себе преузме подвиг веровања, заправо преузима одговорност – за себе, за другог, и за читав свет напослетку. Вера човека истерује из индивидуалистичке чауре у којој смо данас заробљени, и отвара га *према Другоме* и *према другоме*. Вера нас избавља од отуђења, превасходно од самих себе а потом и од других, и чини нас одговорним и солидарним члановима заједница којима припадамо (породице, школе, фирме, друштва...) - хришћански поглед на свет поставља другог као предуслов живота и постојања.

Православна веронаука је, као прилика за афирмацију вере, договором Цркве и државних власти недавно враћена у наш школски систем. Тиме је Цркви пружена шанса да се активније укључи у друштвени живот, да непосредније и слободније проповеда Јеванђеље, и да се за спасење и живот света бори већ у школским клупама. Овиме је, поред почасти, пред Цркву стављена и огромна одговорност - проблем који се данас налази пред православном веронауком није нимало једноставан: васпитање и образовање деце одувек је било један од најтежих и најодговорнијих задатака. Ако сагледамо време у којем живимо, задаци који су пред нама изгледају претешки и нерешиви. Света је дужност васпитавати децу и од њих стварати људе: ако су деца наше највеће богатство, не смемо да затварамо очи пред чињеницом да ми све више губимо то богатство. Не због пада наталитета, већ због огромног броја неправилно усмерених и погрешно васпитаних младих људи.

Будући да се „класична веронаука показала неуспешном а можда чак и штетном“ (како је

приметио о. Р. Биговић), поставља се питање: какво треба да буде данашње православно васпитање и образовање? Литургијско образовање на релацији родитељ – дете – школа – Црква може да буде потпуно, јер васпитава и образује целог човека. Као што смо у једном од претходних бројева овог часописа поменули - људима није потребно знање о Богу, колико им је потребна *заједница* са Богом. Остварењу овога треба да послужи православна веронаука.

Литургијско образовање нема само интелектуалну димензију – циљ веронауке није да се деци предају неке информације и знање – већ се пре може рећи да је превасходнији циљ верске наставе увођење у литургијску заједницу. Истину вере, то јест заједницу са Богом као извором живота, Црква, преко својих служитеља и вероучитеља, преноси у живом, личном опиту, односно у личном сусрету са живим личностима. За *знање* је у Писму речено да може и да *надима*; знање, схваћено на данашњи начин, може и да не доприноси добробити човека – савремена технолошка и техничка достигнућа свакодневно се показују као непријатељи човека и његове слободе – међутим, оно што је циљ православне веронауке – ступање у Цркву и бивање чланом једне конкретне литургијске заједнице – остаје 'изнад сваког знања'. На испуњењу овог плана треба да сарађују Црква и школа, учитељ и вероучитељ, свештеник

и родитељи – да би смо изградили заједништво, потребно је да *деламо заједно*.

Ако погледамо какве су конкретне последице повратка православне веронауке у наше основне и средње школе пре осам година, резултати су итекако охрабрујући: у храмовима нашег намесништва ниједно литургијско сабрање не бива без дељења граје, нема Литургије на којој међу причасницима нема оних најмлађих. Повратку веронауке, као последица упознавања са Православљем, уследио је, премда још увек скроман и стидљив, повратак црквеном (литургијском, богослужбеном) животу, што се су све већој мери примећује у православним храмовима Аранђеловца и околине. Готово две трећине ученика аранђеловачких основних и средњих школа похађа наставу православне веронауке, а на богословским студијама се већ налази одређени број бивших ученика аранђеловачких средњих школа који су похађали верску наставу протеклих година...

Сејач је изашао на њиву, и сеје. Од вас, родитеља и ђака, у великој мери зависи да ли ће семе Јеванђеља да се прими или ће да пропадне, и очекујемо и вашу помоћ и подршку, јер дело које нам предстоји је *дело Цркве*, дакле и *ваше и наше*. То је, заправо, оно што гради Цркву. Тамо где има добре воље, проблеми се реше, а где је нема, они су нерешиви. Наша добра воља стоји пред вама.

вероучитељ Срећко Петровић

Вера човека истерује из индивидуалистичке чауре у којој смо данас заробљени, и отвара га према Другој и према другој.